

DOI: <https://10.5281/zenodo.18063946>

MUQOBIL ENERGIYADAN TO‘G‘RI FOYDALANISH

Karimov Yusuf Narzullayevich

Jizzax politexnika instituti assistenti

E-mail: yusufkarimov4744@gmail.com

Karimova Shoirra Abdulhaq qizi

G‘allaorol 3-son texnikumi maxsus fan o‘qituvchisi

E-mail: karimovashoira542@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muqobil energiya manbalarining turlari, ularning afzalliklari va to‘g‘ri foydalanish tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha asosiy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: muqobil energiya, qayta tiklanuvchi manbalar, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, biomassa

Energiya manbalarining tanqisligi va ekologik muammolarning kuchayishi bugungi kunda muqobil energiya manbalariga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda. Quyosh, shamol, biomassa va gidroenergiya kabi resurslar barqaror kelajak uchun eng maqbul manbalardir.

Qayta tiklanadigan energiya vaqt o‘tishi bilan tabiiy ravishda to‘ldiriladigan qayta tiklanadigan manbalardan to‘plangan energiyadir. U quyosh nuri, shamol, suv harakati va geotermal issiqlik kabi manbalarni o‘z ichiga oladi. Ko‘pgina qayta tiklanadigan energiya manbalari barqaror bo‘lsa-da, ba‘zilari barqaror emas. Misol uchun, ba‘zi [biomassa](#) energiya manbalari hozirgi ekspluatatsiya jarayonida barqarorlik kasb etmaydi deb hisoblanadi. Qayta tiklanadigan energiya ko‘pincha [elektr tarmog‘i](#), havo va suvni isitish va sovutish hamda mustaqil ravishda ishlaydigan energiya tizimlariga elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun energiya yaratib beradi.

Quyosh energiyasi -bu quyosh nuridan energiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri fotovoltaiklar (PV)yordamida, bilvosita konsentrlangan quyosh energiyasidan yoki kombinatsiyasidan foydalangan holda elektr energiyasiga aylantiradi. Quyosh panellari yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarish ekologik toza va uzoq muddatli yechim hisoblanadi. Hozirgi kunda quyosh panellardan foydalanish uchun subsida ham

ajratilmoqda. Shu jumladan O‘zbekiston hududida tashkil qilingan budjet hamda budjetdan tashqari tashkilotlar ham quyosh panellardan foydalanib elektr energiyasidan foydalanmoqda. O‘zbekiston serquyosh davlat bolganligi uchun quyosh panellaridan foydalanib elektr toki ishlab chiqish juda foydali. Joylarda olib borilayotgan islohotlarga keladigan bo‘lsak Jizzax viloyatining G‘allaorol tumanida Chayonli qishlogida katta quyosh PV loyihasi rejalashtirilgan. Bu loyiha doirasida 220 MW quvvatga ega quyosh fotovoltaiik PV stantsiyasi qurilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib u taxminan 562 gektar maydonni egallaydi. Bu loyiha hududi Chayonli qishlog‘I yaqinida joylashgan bir nechta aholi punktlarini o‘z ichiga oladi.

2. Shamol energiyasi

Shamolli hududlarda shamol turbinalari samarali energiya manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shamol elektr stantsiyasi (SHES) — shamol oqimining [kinetik energiyasini](#) elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilma. [Shamol dvigateli](#), elektr toki generatori, generator va dvigatelning ishini boshqaruvchi avtomatik qurilma xamda ular o‘rnatiladigan inshootlardan iborat. Shamol elektr stantsiyasidan, ko‘pincha, shamol oqimining o‘rtacha yillik tezligi yuqori (5 m/sek dan katta) bo‘lgan va markazlashtirilgan elektr ta‘minot tarmoqlaridan uzoqda joylashgan hududlarda (mas, [O‘rta Osiyoda](#) — dasht, cho‘l va chala cho‘llarda) elektr energiyasi manbai sifatida foydalaniladi. Shamol elektr stantsiyasida 8 kVt dan 1,2 mVt gacha quvvatli elektr energiyasi hosil qilish mumkin. O‘zbekiston hududida hozirgi kunda Buxoro, Samarqand, Toshkent, Jizzax viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida bir nechta shamol Stantsiyalari qurilishi rejalashtirilmogda. 2027-2028 - yillarda yuqorida keltirilgan hududlarda ushbu loyihalar amalga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda. Mening fikrimcha ushbu loyihaga Jizzax Viloyatining G‘allaorol tumanini ham kiritish mumkin chunki G‘allaorol tumanida doimiy main shamol esib turadi, bu esa shamol generatoridan foydalanishda juda katta yordam beradi

3. Hidroenergiya

Daryolar oqimi orqali energiya olish barqaror quvvat manbai bo'lib, mikro-GESlar kichik hududlar uchun qulaydir. Hidroenergetika shuningdek, suv energetikasi sifatida ham tanilgan, elektr energiyasi ishlab chiqarishda suv energiyasidan foydalaniladi. Bunga suv manbasining gravitatsion potentsialini yoki kinetik energiyasidan elektr quvvatiga ishlab chiqarishga aylantirish orqali erishiladi. Hidroenergetika barqaror energiya ishlab chiqarish usuli hisoblanadi. Qadim zamonlardan beri suv tegirmonlarining energiyasi qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida sug'orish va mexanik qurilmalar, masalan, tegirmonlar, arra tegirmonlari, to'qimachilik tegirmonlari, maishiy liftlar va ruda tegirmonlarida ishlatilgan. Hozirgi vaqtda suv energiyasidan asosan gidroenergetikada elektr energiya ishlab chiqarishda ishlatiladi. Hidroenergetika qazilma energiyalarga juda yaxshi muqobildir, chunki u to'g'ridan-to'g'ri karbonat angidrid yoki boshqa atmosfera ifloslantiruvchi moddalarni ishlab chiqarmaydi va nisbatan barqaror energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Shunga qaramay, u iqtisodiy, sotsiologik va ekologik salbiy tomonlarga ega va daryo yoki baland ko'l kabi yetarli darajada energiya manbasini talab qiladi.

4. Biomassa organik chiqindilar yoki o'simlik massasi orqali energiya ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Qayta tiklanadigan energiya vaqt o'tishi bilan tabiiy ravishda to'ldiriladigan qayta tiklanadigan manbalardan to'plangan energiyadir. U quyosh nuri, shamol, suv harakati va geotermal issiqlik kabi manbalarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina qayta tiklanadigan energiya manbalari barqaror bo'lsa-da, ba'zilar barqaror emas. Misol uchun, ba'zi biomassa energiya manbalari hozirgi

ekspluatatsiya jarayonida barqarorlik kasb etmaydi deb hisoblanadi. Qayta tiklanadigan energiya ko‘pincha elektr tarmog‘i, havo va suvni isitish va sovutish hamda mustaqil ravishda ishlaydigan energiya tizimlariga elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun energiya yaratib beradi.

Muqobil energiyadan foydalanish tamoyillari

- Hududga mos texnologiyani tanlash
- Energiya samaradorligini oshirish
- Saqlash tizimlaridan foydalanish
- Aholi xabardorligini oshirish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851 06.10.2020 sonli “Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5032128>
2. B.B.Turdiqulov, O‘.S.Nazirov, Yu.N.Karimov. //Atom va molekularning yorug‘likni yutishi va nurlanishi // UIF = 8.1 | SJIF = 5.685. 2022. –C. 1252-1258. (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HF_xJoAAAAJ&citation_for_view=HF_xJoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C)
3. X.N.Karimov. //Fizika fanini o‘qitishda virtual laboratoriya ishidan foydalanish. //“Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi” materiallar to‘plami. –P. 102-104 (<https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/130>).
4. X.N.Karimov, A.E.Imamov, E.Z.Imamov. // Development of creative thinking in higher education.// “Science and innovation” international scientific journal. (ISSN: 2181-3337) 2023. №3. -C. 359-361. (<http://scientists.uz/view.php?id=3836>).

5. X.Sh.Asadova, Yu.N.Karimov. // Effective organization of the educational process based on new modern technologies. // “Science and innovation” international scientific journal. Volume 1 Issue 7. 2022. -S. 230-233. (<https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zamonoviy-tehnologiyalar-asosida-uv-zharayonini-samarali-tashkil-etish>).
6. Kh.N.Karimov. // Methods of self-education in teaching students physics using information and computer technologies. // “Galaxy international Interdisciplinary Research Journal”, 11(2), -C. 471–475. (<https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/4889>).
7. X.N.Karimov. //Fizika fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash// Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy konferensiya. Toshkent-2023. –B. 57-60.
8. A.S.Ganiyev, Yu.N.Karimov // Problems and solutions of organizing students’ scientific research works // “Science and innovation” international scientific journal volume 2 issue 10 october 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337. –P. 77-83
9. S.N “Dolazrb muammolardan bo‘lgan yer osti suv quvurlarining korroziyasi” https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gPph2RcAAAAJ&citation_for_view=gPph2RcAAAAJ:IjCSPb-OGe4C